

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341742/>

Боротов Шарошиддин Жумакул угли
*преподаватель, кафедры цифровой экономики, Институт
предпринимательства и педагогики,
г. Денав, Республика Узбекистан.*

Аннотация: Данная статья раскрывает основные пути развития цифровой экономики в республике Узбекистан. Показаны современные тенденции развития цифровой экономики в Республике Узбекистан, состояние национального сегмента сети Интернет. На сегодняшний день наблюдается все большее и большее внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность экономических субъектов национальной экономики. Кроме достигнутых результатов, перед национальной экономикой стоит еще целый ряд направлений, в которых предстоит развитие цифровой экономики.

Ключевые слова: экономика, технология, конкурентоспособность, регионы, инновация, медиа, информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика, торговля.

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Borotov Sharofiddin Jumakul ugli – Lecturer,
Institute of entrepreneurship and pedagogy,
Denav, Republic Of Uzbekistan

Abstract: This article reveals the main ways of developing the digital economy in the Republic of Uzbekistan. The current trends in the development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan, the state of the national segment of the Internet are shown. Today, there is an increasing introduction of modern information and communication technologies into the activities of economic entities of the national economy. In addition to the results achieved, the national economy faces a number of areas in which the development of the digital economy is to be.

Key words: economy, technology, competitiveness, regions, innovation, media, information and communication technologies, digital economy, trade.

Развитые страны мира характеризуются доминированием в экономике сферы услуг и появлением на их базе информационных технологий. Появление Интернета и снижение стоимости доступа в глобальную сеть стали настоящей информационной (цифровой) революцией, которая изменила жизнь человечества в целом, и экономику в частности. С переходом крупных мировых экономик к пятому технологическому укладу и началом формирования компонентов шестого, критически возрастает роль информации как фактора производства [1]. В связи с этим, конкурентоспособность региональной экономики сегодня во многом определяется уровнем ее информатизации [2].

Драйверами роста экономики Узбекистана, определяющими ее отраслевую структуру, являются высокотехнологичные отрасли, такие как разработка программного обеспечения, научно-исследовательская деятельность, а также в целом все наукоемкие производства, формирующие базис нового технологического уклада региональной экономики [3].

Инновационное развитие экономики в современный период невозможно без цифровой трансформации, то есть без использования самых передовых технологических решений для кардинального повышения производительности отраслей и сфер национальной экономики. Менеджеры в различных сферах экономики используют достижения цифровой эпохи, такие как аналитика, мобильность, социальные медиа, умные устройства, в том числе для совершенствования возможностей традиционных технологий, таких как ERP, а также для изменения взаимоотношений с клиентами, внутренних процессов и конкурентных предложений. В последнее десятилетие цифровые технологии коренным образом изменили медиа-индустрию, и эта тенденция характерна и для других отраслей национальной экономики.

Каковы же современные тенденции развития цифровой экономики в Республике Узбекистан?

По сведениям Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан:

- в результате, проводимых работ по развитию национального сегмента сети Интернет количество доменов в домене «UZ» на 1 января 2020 года достигло 30 168 сайтов;
- количество пользователей национальной системы электронной почты uMail.uz, превысило 398 500 пользователей;
- разработаны более 1 728 программных продуктов со стороны

360 компаний, разрабатывающих программные продукты. Из них 818 в направлении социальной сферы и образования, 249 в направлении экономики и

финансов, 244 в направлении производства и других;

- внедрены 14 проектов (Единый портал интерактивных государственных услуг, комплексы информационных систем «Харид», «Солиқ», «Божхона»,

«Бюджет», «Нафақа», «Клиринг», «Лицензия», Межведомственная интеграционная платформа, Система единой идентификации, базы данных, информационные регистры физических и юридических лиц а также автотранспорта) из создаваемых информационных систем и баз данных Электронного правительства, осуществляемых в рамках исполнения комплексной программы по развитию национальной информационнокоммуникационной системы;

- 10 620 (93,8%) из 11 325 общеобразовательных, средне специальных и высших учебных заведений подключены к сети Ziyonet, количество ресурсов

сети Ziyonet превысило 130 000» [4].

Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности субъектов рынка является развитие цифровой культуры. С развитием информационных технологий в мире появился термин цифровизация. Этот термин впервые употребил канадский ученый Дон Тапскотт в книге «Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта» в 1995 году [5]. В наши цифровизация охватила почти все сферы человечества. Она постепенно охватывает и экономику. Многие развитые страны на сегодняшний день оказывает большое влияние для развития цифровой экономики тем самым принимая новые законодательные акты и государственные программы, постепенно внедряя цифровизацию во все сферы экономики и создавая инфраструктуру для развития цифровой экономики.

По определению Всемирного банка, в самом общем смысле, цифровая экономика представляет собой систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. Учитывая все эти факторы, в Республике Узбекистан также активно внедряются элементы цифровой экономики в национальную экономику.

Президент Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту заявил о необходимости разработать Национальную концепцию по переходу экономики на цифровые рельсы. «Нам необходимо разработать Национальную концепцию по переходу экономики на цифровые рельсы. На этой основе необходимо внедрить программу «Цифровой Узбекистан-2030», – сказал президент [6]. Он подчеркнул, что мир стремительно меняется, и если не начать работы в этом направлении, страна еще больше отстанет. «Мы ставим большие цели – нужно довести долю цифровой экономики до 30%», – заявил Ш.Мирзиёев.

Отправным шагом на пути формирования, внедрения и развития цифровизации как нового инновационного компонента экономики стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан “О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах”, основным направлением которого является формирование инновационной модели развития экономики Узбекистана [7]. Далее принято постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым от 3 июля 2018 года № ПП– 3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан». По сути, этот документ представляет собой всестороннюю стратегию развития информационных технологий в стране на ближайшее десятилетие.

В Республике Узбекистан осуществляется ряд государственных программ для развития цифровой экономики, однако существует комплекс проблем, препятствующих более интенсивному продвижению цифры в экономику:

- Отсутствие прочной законодательной базы, которая регулирует в сферу цифровизации.
- Большинство нормативно-правовых актов безнадежно устарели.
- Отсутствие унификации и систематизации [8, 9].
- Пробелы в регулировании.
- Отсутствие основополагающих положений и принципов в сфере ИКТ на законодательном уровне.
- Отсутствие гармонизации законодательства.
- Фрагментарное регулирование ИКТ.
- Нехватка современных технологий и инфраструктуру, обеспечивающей стабильную работу цифровой экономики [10].
- Низкий уровень кадрового потенциала в этой сфере [8, 9, 10].

Вместе с этим, правительству целесообразно обратить внимание и на

технологический аспект цифровой экономики: расширение радиуса покрытия сетей фиксированной и мобильной связи, обеспечение ценовой доступности услуг, увеличение и диверсификация каналов международной связи. Основные приоритеты:

- снижение налогов на персональные устройства для повышения их ценовой

доступности;

- упрощение доступа к сетевым объектам и совместное использование инфраструктуры для расширения радиуса покрытия;

- сокращение стоимости лицензий и ряд послаблений для иностранных инвесторов с целью стимулирования развертывания сетей;

- увеличение пропускной способности и разнообразия каналов международной связи.

Как свидетельствует практика, основными компонентами цифровой экономики для Узбекистана сегодня являются потребление/электронная торговля, инвестиции в экономику страны, государственное управление, экспортно-импортная деятельность.

В технологическом аспекте при формировании цифровой экономики можно выделить четыре тренда: развитие и практическое применение мобильных технологий, бизнес-аналитику, использование облачных вычислений,

социальные медиа.

Опыт показывает, что с каждым годом растут сферы реализации цифровой экономики, и в настоящее время можно выделить как наиболее развитые следующие:

- электронный бизнес;
- социальную сферу;
- интернет-банкинг;
- образование;
- телекоммуникации;
- информационные системы;
- промышленность.

В заключении следует отметить, что, в условиях развития ИКТ в Узбекистане было бы целесообразней использовать комбинированный подход или использовать разные подходы на разных стадиях цифровизации экономики Узбекистана.

Кроме того, сегодня в Узбекистане сделан важный шаг к систематизации

массивов информации о передовых технологиях и трендах работы с данными. Один из важнейших результатов работы является определение перспективных

сквозных технологий, которые могут дать импульс развитию прикладных решений в различных отраслях одновременно. Наглядным примером такого вида технологий является обработка биометрических данных (распознавание лица, голоса, отпечатков пальцев и др.), которая нужна и в медицине, и в интернет-банкинге, и при оказании государственных услуг, и во многих других отраслях. При этом обновление перечня перспективных технологий работы с

цифровыми данными продолжается.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Савина Т.Н. Цифровая экономика как новая парадигма развития: вызовы, возможности и перспективы // Финансы и кредит, 2018. № 3 (771)
2. Панышин Б. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития // Наука и инновации, 2016. Т. 3. № 157
3. Курпаяниди К.И., Ашуров М.С. Ўзбекистонда тадбиркорлик мухитининг замонавий ҳолати ва уни самарали ривожлантириш муаммоларини баҳолаш/GlobeEdit Academic Publishing, European Union, 2019.
4. www.stat.uz - an official site of the State committee of Republic Uzbekistan on the statistican
5. Тапскотт Дон. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта - Киев: ITN Пресс, 1999
6. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису / Народное слово, 2020 г.
7. О государственной программе по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «год активных инвестиций и социального развития». Указ Президента Республики Узбекистан за № УП-5635 от 17.01.2019 // Национальная база данных законодательства, 18.01.2019 г. № 06/19/5635/2502.
8. Курпаяниди К.И. Пути активизации внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан в условиях глобализации // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 2018. № 6 (32).
9. Margianti E.S., Ikramov M.A., Abdullaev A.M. Entrepreneurship in Uzbekistan: trends, competitiveness, efficiency //Indonesia, Jakarta, Gunadarma Publisher, 2016.

10. Курпаяниди К.И., Толибов И.Ш. К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана // Экономика и бизнес: теория и практика, 2019. № 1.

